

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

TAQLID SO‘ZLAR USLUBIYATI.

МЕТОД ИМИТАЦИОННОГО СЛОВА.

IMITATIONAL WORD METHOD.

Tojimatov Rasuljon G‘anijonovich,

University of Business and Science oliy ta’lim muassasi,

Til va adabiyot ta’limi kafedrasida dotsent v.b.

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Til vositalarining qo‘llanishida ana shunday keng planlilik bo‘lishi bilan birga, badiiy nutq uslubi doirasida ularni qo‘llashning ma’lum qoida-qonunlari ham amal qilinadiki, ana shu qoida-qonunlar uni boshqa uslublardan chegaralashga, farqlashga, imkon beradi. Bu, eng avvalo, badiiy nutq uslubining fonetik lug‘aviy va grammatik xususiyatlarida ko‘zga tashlanadi.

Аннотация: Наряду с таким широким спектром языковых средств в художественном стиле речи действуют определённые правила и законы их использования, позволяющие отличать его от других стилей. Это проявляется, прежде всего, в фонетических, лексических и грамматических особенностях художественного стиля речи.

Abstract: Along with such a wide range of linguistic means, certain rules and laws of their use are also applied within the artistic style of speech, which allow it to be distinguished from other styles. This is evident, first of all, in the phonetic, lexical and grammatical features of the artistic style of speech.

Kalit so‘zlar: Uslub, nutq uslublari, lison, til va ong, taqlid, modal, undov so‘zlar, eskirgan so‘zlar, dialekt, jargon, varvarizm.

Ключевые слова: Стиль, стили речи, язык, язык и сознание, имитация, модальные, восклицательные слова, устаревшие слова, диалект, жаргон, варваризмы.

Keywords: Style, speech styles, language, language and consciousness, imitation, modal, exclamatory words, obsolete words, dialect, jargon, barbarism.

Taqlidiy so‘zlar obyektiv olamdagi narsa va hodisalar harakatining tovush tomoniga taqlid etish orqali yuzaga kelgan so‘zlardir. Taqlidiy so‘zlardan ifodalangan tovush jonli va jonsiz tabiatning harakatidan yuzaga keluvchi turli-

tuman ovoz va ohanglardan iboratdir. Shunga ko‘ra taqlidiy so‘zlarni ikki katta guruhga ajratamiz: 1). Jonli tabiat tovushlariga taqlid qilingan tasviriy so‘zlar, 2). Jonsiz tabiat tovushlariga taqlid qilingan tasviriy so‘zlar.

Jonli tabiat tovushlariga taqlid qilingan tasviriy so‘zlar. Bunday tasviriy so‘zlarning bir guruhi insonlar tovushiga taqlid qilish natijasida vujudga keladi. Bular ikki xil:

Insonlar nutqi va ruhiy holati bilan bog‘lik tovushlarga taqlid: xi-xi-x-xi, xa-xa-xa, pik-pik kabilar: - Lab-bay...xa...xa...a . Qizlar piq-piq qilishdi. Shov-shuv ko‘tarildi, hamma o‘sha tomonga yopirildi. Insonlar harakati va qo‘zgalonidan yuzaga keluvchi tovushlarga taqlid: gurr, gurs-gurs, tap-tap, dir-dir, dag‘-dag‘ .

So‘ridagilar gur etib qo‘zg‘alishdi.

Taqlidiy so‘zlarning bir guruhi qush va parrandalar tovushiga taqlid qilish natijasida vujudga kelgan. Qush va parrandalar ovozigacha taqlid qilinadi: ku-ku-ku, chirq-chirq, ku-ku va boshqalar. Misollar: O‘sha jo‘ja bo‘ynini qimirlata olmay, chiyillab oyisining oldiga keldi: chiy-chiy, churk-churk, voy oyijon...

Qush va parrandalar harakati, uchishi, so‘zishi, chuchishi kabilardan yuzaga keluvchi tovushlarga taqlid qilinadi: Pir-pir, part, viz-viz, gur, pirr. Misol uchun keltiramiz.

Devpechak orasidan « part » etib bedana ko‘tarildi. Cho‘chib tushgan yigit yokasini ochib tufladi.

... bir juft tustovuq « parr » etib ko‘kka ko‘tarildi. Hayvonlar ovozigacha hamda ularning harakati bilan bog‘liq tovushlarga taqlid qilinadi. ba, ba-ba, vov-vov, hang-hang, mov-mov, miyo-miyov, uv, u-u-v, xir, xir-xir, ma-ma, mo-mo, dik-dik kabilar. Masalan, allanarsalar chiy-chiy qiladi oy chiqqan payt edi deng, bunday qaragam, daraning o‘rtasidagi ko‘kalamzorda bir gala to‘ng‘iz. (qo‘y) Ma...ma... Salom ovchi ota! (Echki) Em...em... Salom, salom otaxon ! (Sigir) Mo...mo... Salom !

Chayladan nariroqda tumshigini bagriga kisib, mudrab yotgan targil dik etib o‘rnidan turib ketdi.

Mayda jonivor hamda hashoratlarning sharpalari va ovozloriga taqlid qilinadi: ging –ging, vish, vish-vish, viz-viz, g‘ung-g‘ung va shu kabilar.

Sardor chigirtka birdan dahshatli chirillab yubordi. Shundan keyin atrofdan ham « chirr-chirr» degan tovushlar eshitilaverdi.

Jonsiz tabiat tovushlariga taqlid qilingan tasviriy so‘zlar . Bu guruh taqlidiy so‘zlar Har xil jismlarning tovushlariga taqlid qilish natijasida vujudga keladi. Jismlarning bir-biriga urilishi, sinishi, qisilishi, ishqalinishi, uzilishi natijasida hosil bo‘lgan tovushga taqlid qilinadi: tak-tuk,tak, chik, chirt, chirt-chirt, shak,shak-shuk, taraq-turuq, dong-dung, ding-ding, duk-duk, pirs-pirs, kirs, kars-kurs, kirs-kirs, giyk-giyk, giyt-giyt, part va shu kabilar.

Masalan, shipning qayeridir « qirs » etdi, qaerdadir kaltakesak chirqilladi. (A.K) Eshik «g‘iyt» etdi. Bittasining tizzasiga qo‘yib surupni ochgan ham ediki, bir narsa « shiq » etib yerga tushdi. To'rt yigit bilan to'rt tarafga shoxlab ketgan quchoq sigmaydigan yog‘ochlarga chiqib, uzun hoda bilan « qars-qars » qoqa berdi. Navisa uning piyozni g‘arch-g‘urch chaynab non bilan tushirayotganini zavqlanib tomosha qilarkan so‘zlarini mazmunini chaqishga urinardi.

Qattiq jismlarning havoda harakatidan yuzaga keluvchi tovushlarga taqlid qilinadi: ship-ship,chiv-chiv, shuv-shuv, guv-guv va boshqalar. Tepasidan, yonidan shuv-shuv uchib o'tayotgan qushlar. Tevaragida qushlarning « chiv-chiv»i eshitildi. Shu ondan boshlab u kuzatishdan, o'ylashdan, tushunishdan ojiz qoldi – yurakni o‘zib oladiganday mash‘um «uv» bilan bombalar uchdi. Yumshoq hamda elastik jismlarning bosilishi, siqilishi yoki fazodagi harakatidan paydo bo‘luvchi tovushlarga taqlid qilinadi: bilk-bilk, pilch-pilch, ship-ship, chip-chip, sulk-sulk va shu kabilar.

Misollar: Ko'chaning bu beti erigan: chilp-chilp loy u beti metin o'tmaydigan to'ng. Oyog'ining ostida yopishmok loy chilp-chilp etadi, bexosdan botib, ko'lop suv shaloplaydi. Suyuq jismlar harakati – oqimi, chayqalishi, tomishi, to'lqinlashinishi, sochilishidan paydo bo‘luvchi tovushlarga taqlid qilinadi: lak-luk, lak-lak, lik-lik, kult-kult, shov-shov, vikir-vikir va boshqalar. Misollar: O'ktam sovuq xushtam

choyni qult-qult yutib, kuli bilan lablarini artdi ... Soy uncha katta bo‘lmasa ham nihoyatda tez oqar, « kulk –kulk » etgan tovushlar suv ostida katta – katta toshlar yumaloyotganini bildirib turar edi. (A.K). Buloq ham unga qo‘shilib jilmayotganday jimirlaydi, vikir-vikir qiladi. Boyadan beri davom etayotgan eshkakning « shalp-shalp»iga qushlarning «shilp-shilp» etib suvga qadalishi qo‘shildi.

Gaz holatidagi jismlar harakati va portlashidan hosil bo‘lgan tovushlariga taqlid qilinadi: qars-qars, gup-gup, pis-s, vash-sh, g‘ir, g‘ir-g‘ir, poq, xuv-xuv, guv-guv va shu kabilar. Misollar: Havo dim, gir etgan shabada yuk. (S.An). Silindrda gaz miltiq otganday qars-qurs portlaydi, galdirak- pokrishkalari betuxtov voshshillaydi:... Porshenlar chekkasida gup-gup-gup aksi sado beradi. (S.An). SHunda shamol ajablanib xuvvi.. sen kimsan ? –deb so‘ragan ekan. Paxta qaravot chetiga quyilgan samovar uzoq yo‘l bosib kelgan odamdek pish-pish nafas olardi, halqa-halqa tutun chiqarardi.

Turli mexanizm hamda texnikaviy asbob-uskunalar harakati va singnallaridan vujudga keluvchi tovushlarga taqlid qilinadi: d-u-d, pat-pat, ku-ku, tir-tir, gurr, shaq-shuq, pish, g‘ildir-g‘ildir, g‘ichir-g‘ichir va boshqalar. Misollar: yarim yo'lga etganda o‘zokda qopqorayib gavdalanib turgan adir tomondan «kuuk» degan cho‘ziq tovush eshitildi (A.Q). Hama yokni « tir...r...r, tir...r...r» bosib ketdi. Bundan tashqari suyuq jismlarning kaynashiga ham taqlid bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Пардаев А. Тил тизимида ёрдамчи сўзлар. – Самарқанд: 2011.
2. Ғулломов А., Тихонов А., Қўнғуров Р. Ўзбек тилнинг морфем луғати.- Тошкент: Ўқитувчи, 1977, 399-447-бетлар.
3. Головин Б.А. Язык и статистика- М., Просвсшение, 1971, с, 63-91.
4. Қўнғуров Р., Каримов С. А., Қурборов Т. И. Узбек тилининг функционал стиллари. Ўқув қўлланмаси.- Самарқанд; СамДУ нашри, 1984, 54-59-бетлар.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

5. Султон И. Адабиёт назарияси.- Тошкент. Ўқитувчи, 1980. 392-бет;
Адабиёт назарияси, III том,-Тошкент: Фан, 1977. 184-304- **бетлар:** Ш у к
ур о в Н. ва бошқ. Адабиётшуносликка кнриш.- Тошкент: Ўқитувчи, 1984
6. Элтазаров Ж.Д. Сўз туркумлари парадигмасидаги ўзаро алоқа ҳамда кўчиш
ҳоллари. – Т.: Ўзбекистон миллий энцклопедияси, 2006.
7. Қўнғуров Р. Ўзбек тилида тасвирий сўзлар. – Т.: Фан, 1966.